

TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA XALQARO TAJRIBANING AHAMIYATI

Tursinbayev Azizbek Nabijon o'g'li

Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Namangan davlat universiteti Namangan, O'zbekiston

<https://orcid.org/0009-0009-5300-9934>

Axmedov.R.M

Dotsent, i.f.n. Namangan davlat universiteti

Namangan, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439877>

Annotatsiya

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi transport tashuv tizimidagi mavjud muammolar va ularning yechimlar to'g'risida nazariy fikrlar, xulosalar shuningdek, mavjud muammolarni hal etish uchun takliflar berilgan. Shuningdek, mavjud logistika tizimlarini yaxshilash orqali samaradorlikka erishish hamda iqtisodiy o'sishga erishishda uning ahamiyati to'g'risida fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: transport infratuzilmasi, iqtisodiy o'sish, yuk, budget xarajatlari, eksport va import sun'iy intellekt.

Abstract: This article examines the current challenges in Uzbekistan's transport and logistics system and provides theoretical insights and conclusions regarding their potential solutions. The study also proposes practical recommendations aimed at resolving these issues. Furthermore, it emphasizes the role of improving existing logistics networks in enhancing operational efficiency and fostering sustainable economic growth.

Keywords: Transport infrastructure, economic growth, freight, budget expenditures, export, import, artificial intellegce.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы транспортно-логистической системы Узбекистана, приводятся теоретические положения и выводы, а также предлагаются возможные пути их решения. Кроме того, особое внимание уделяется значению совершенствования существующих логистических сетей для повышения эффективности функционирования и обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: Транспортная инфраструктура, экономический рост, грузоперевозки, бюджетные расходы, экспорт, импорт, искусственный интеллект.

KIRISH

Hozirgi globalizatsiya davrida, mamlakatlar va korxonalar, kompaniyalar o'rtasidagi raqobat kuchlarining rivojlanishi natijasida, korxonalar va firmalar yuqori foyda olish uchun, sifatli, eksportbop va arzon mahsulotlar ishlab chiqarishga asosiy e'tiborini qaratmoqda. Nafaqat korxonalar va firmalar balki mamlakatlarning raqobatdoshligini aniqlash uchun ham mamlakat hududidagi korxonalar va firmalarning raqobatdoshligi hisobga olinadi chunki korxonalar o'rtasidagi raqobat natijasida korxonalar sifatli va arzon mahsulotlar ishlab chiqarishga harakat qilishadi va eksport yo'naltirilgan mahsulotlar ham jahon bozorida o'z o'rnini topishga va mamlakat mavqeini ko'tarishga xizmat qiladi.

Mamlakatning ichki muhitida raqobatni kuchaytirish uchun kichik va yirik biznesni rivojlantirish shuningdek, shu korxonalar va firmalarni har bir hududning tabiiy holatidan kelib chiqqan holda joylashtirish va ixtisoslashtirish kerak.

Shuningdek, ichki transport tashuv infratuzilmalarini tubdan kapital remont qilish yoki yangi transport yo'llarini qurish yuklarni tashishda xarajatlarni qisqarishiga hamda tashilayotgan mahsulotlarning sifatiga ta'sir etuvchi salbiy oqibatlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Eksport qilingan mahsulotlarni yetkazib berish jarayonlarini, infratuzilmani yaxshilash, tashuv xarajatlarini minimal darajada qisqartirish kabi muammolar hal etilishi kerak bo'lgan asosiy masala hisoblanadi. Bunda mamlakatimizning geografik joylashuvlarini va iqtisodiy salohiyatini hisobga olgan holda transport- tashuv muammolarini hal etishga doir chora-tadbirlarni ko'rish hamda jahon mamlakatlarining bu tizimda qo'llagan yechimlarini mamlakatimizning tizimida yanada samarali yechimlarni berish uchun optimal yechimlarni qabul qilish eng dolzarb vazifa hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M. Mirziyoyev BMTning Dengizga chiqish imkoni bo'lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha 3- konferensiyada, mamlakatimizning dengizga chiqish imkoniyati cheklanganligi sababli, yopiq hududlarda joylashgan davlatlarga jahon iqtisodiyotida teng sharoitlarda ishtirok etish imkoniyatini ta'minlashdir, - dedi. Shuningdek, mamlakatimizning barqaror rivojlanish asosi sifatida infratuzilmani modernizatsiya qilish, transit muammolarining oldini olish maqsadida o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish va xusuiy sektorni faol jalb qilgan holda zamonaviy transport-logistika tarmog'ini shakllantirish bo'yicha tizimli chora tadbirlar ko'rish hamda savdo-transport jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha amaliy ishlar qilinishi kerakligini ta'kidladi¹.

Logistik va transport tizimlarida sifatni yaxshilash va tizimdagi xarajatlarni qisqartirish xalqaro bozorga kirish imkoniyatini oshiradi buning natijasida mamlakatda savdo rivojlanadi. Yuqoridagi muammolarini hal etilishi daromadlarni oshishi va kambag'allik darajasini pasayishiga olib keladi.

Iqtisodchi olimlar, Carruthers, Bajpai and Hummels Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yuqori logistik xarajatlari bu mavjud transport infratuzilmalarining rivojlanmaganligi yoki ta'mirlanmaganligi shuningdek, logistik xizmatlarning yaxshi rivojlanmaganligi va byurokratik jarayonlarning mavjudligi, - deb ta'kidlaydilar².

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada transport logistika tizimlarini yaxshilash to'g'risida muammolar o'rganilgan hamda bu muammolarini hal etishda mamlakatimizning o'z salohiyatidan kelib chiqqan holda transport logistika tizimlarini yaxshilash hamda jahon tajribalarini o'zimizning yechimlarimiz bilan uyg'unlashtirilgan.

Shuningdek mavjud transport infratuzilmalarini ta'mirlash, yangi logistik markazlarini qurish xarajatlari berilgan statistik ma'lumotlar asosida tahlil etilgan.

¹ Abror Umarqulov. O'zbekiston Prezidenti dengizga chiqish yo'liga ega bo'lmagan mamlakatlarning umumiy tahdid va muammolarini bartaraf etish bo'yicha qator muhim tashabbuslar, 5 avgust 2025. <https://yuz.uz>.

² Carruthers R, J.N. Bajpai and D. Hummels (2003), Trade and logistics: an East Asian Perspective, in K. Krumm and H. Kharas (eds) East Asia Integrates: a Trade Policy Agenda for Shared Growth, Washington: the World Bank, pp.117-137

Ushbu maqolaning mazmun-mohiyatini kengroq yoritib berish maqsadida, iqtisodiy tahlilning gorizontol, vertikal hamda taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zimizning iqtisodiy salohiyatimizdan kelib chiqib, mavjud infatuzilmalarni yaxshilash, chekka hududlarning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ixtisoslashuvidan kelib chiqib yangi transport tashuv yo'laklarini qurish to'g'risida amaliy chora-tadbirlarni ko'rish bu tizimdan narxlarni pasaytirish imkoniyatlarini hamda mahsulotlarni markazlarga sifatli holda yetib kelishini ta'minlaydi. Mavjud infratuzilmalarni holatini yaxshilash, zamonaviy transport-tashuv xizmatlarini yanada takomillashtirish orqali xarajatlarini kamaytirishga erishiladi buning natijasida budgetga kelib tushayotgan tushumlar miqdorini oshirishga erishiladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyo mintaqasi har yili YIM hajmining o'rtacha 2 % gacha yo'qotmoqda. Shuningdek, logistika xarajatlari tovarlar qiymatining 60 % qismini tashkil etmoqda. Yuqoridagi statistik ma'lumotlarni tahlil qilsak, jahon bozoridagi mahsulotlar o'z xususiyatlari, sifati va narxi bilan bozorda boshqa bir mamlakat korxonalaridan ishlab chiqarilgan mahsulotlar xuddi shu sifatlar bilan raqobatlashadi. Sotuvga tayyor mahsulotlarning narxi qancha arzonroq bo'lsa agar bu mahsulot bozorda talabgir bo'lsa uning sotuv hajmi shuncha yuqori hisoblanadi.

Mamlakatimizda chekka hududlarda joylashgan ishlab chiqarish korxonalaridan mahsulotlarni logistik markazlarga yetkazib keltirish, bir vaqtining o'zida qo'shimcha transport uchun qilingan xarajatlar shuningdek mahsulotlarning talab qilingan holatida olib kelmaslik holatlari yuzaga keladi. Bunda ishlab chiqarish korxonalaridan va logistika markazlari o'rtasidagi masofalarni qisqartirish ya'ni logistik markazlarni ishlab chiqarish korxonalariga yaqinroq joylashlashtirish muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Markaziy Osiyo yuragida(markazida) joylashgan rivojlanayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Mamlakatda iqtisodiyotning har bir tarmog'i jadallik bilan rivojlanib bormoqda bunda eksport-import masalalariga bo'lgan urg'u yuqori hisoblanmoqda. Mamlakatda ishlab chiqarish korxonalaridan va firmalarning soni ortishi bilan ularda yaratilayotgan mahsulotlar hajmi ham proporsional ravishda o'smoqda.

Bunda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning bir qismi ichki iste'mol uchun qolgan qismi esa eksportga yo'naltiriladi. Eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarning yetkazib berishda albatta logistika xizmatlarning rivojlanish darajasi muhim hisoblanadi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari Osiyo qit'asini markazida joylashgan ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlarida okean, dengiz yoki ko'rfazlarga chiqish imkoniyati cheklanagan ya'ni okeanga chiqish, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni boshqa bir mamlakatga yetkazish imkonsizdir.

Dunyo mamlakatlarda yuklarni yetkazib berishda 4 xil transport tashuv usulidan foydalaniladi.

- Dengiz transport;
- Temir yo'l transport;
- Havo transport;
- Avtomobil transport;

Yuk tashuvda eng arzon transport turi dengiz transporti hisoblanadi shuningdek yuk tashuv hajmi ham katta hajmda yetkazib berish imkoniyatini beradi. Temir yo'l transportida katta hajmdagi tovar va mahsulotlarni yetkazib berish foydalaniladi lekin dengiz transportidan ko'ra ko'proq xarajat sarflanadi va harakatlanish yo'nalishlarining cheklanganligi bu transport

turining kamchiligi hisoblanadi. Havo transporti – transport turlarining ichida eng qimmat tashuv transporti hisoblanadi lekin yuk tashuv hajmi cheklanganligi bu transport turining asosiy kamchiligi hisoblanadi. Avtomobil transporti quruqlikda joylashgan va temir yo'l infratuzilmalari rivojlanmagan va tog'li hududlar uchun eng maqbul turi hisoblanadi lekin mahsulot tashuv hajmlari cheklangan va tashuv xarajatlari ham qisman yuqoriroq hisoblanadi.

O'zbekiston quruqlikda joylashgan mamlakat bo'lganligi sababli, temir yo'l transporti orqali yuk tashuvlarini amalga oshirish eng maqbul yo'l hisoblandi.

Shuningdek, yuklarni tashishda jahon tajribasi hisoblanmish, multimodal tashuv amaliyotlarini joriy etilishi muhimdir, chunki har bir hududning geografik joylashuvidan kelib chiqib transport tashuv jarayonlarini tashkil etish muhim hisoblanadi. Bunda har bir transport turini joylashuv nuqati nazaridan kelib chiqqan holda tashkil etish yuklarni (mahsulot, tovar) tashishda samaralikka erishish hamda xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlarini beradi.

Multimodal tizimida yuklarni tashish shunday yuritiladiki, bunda 1 ta transport vositasidan foydalanilmaydi ya'ni geografik qulaylik va infratuzilmaning mavjudligi mavjudligi hisobga olingan holda 2 va undan ortiq transport tashuv vositalaridan foydalanish jarayonlari o'z ichiga oladi.

O'zbekiston quruqlikda joylashgan mamlakat bo'lganligi uchun o'zida yaratilayotgan mahsulot va tovarlarni kamida 2 xil turdagi transport vositasi orqali yetkazadi. Multimodal tizimida esa geografik joylashuvi qulayligi va infratuzilmaning mavjudligi bilan ozgina farq qilishi mumkin:

1-grafik. Multimodal tashuv tizimlari³.

Bu tashuv tizimida A mamlakat mahsulot va tovarlarini avtomobil transporti orqali logistik markazlarga yetkazadi logistik markazlar esa o'zaro temir yo'l transporti bilan bog'langan, temir yo'l transporti orqali yuklar B mamlakatning ichiga olib kiriladi so'ng mahsulotlar taqsimlanayotgan vaqtida yana avtomobil transportidan foydalaniladi.

Hozirda O'zbekiston Afg'aniston orqali qurayotgan temir yo'l bilan Eron va Pokiston respublikalarida o'z bozoriga ega bo'lish va shu mamlakatlar orqali dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bunda amalga oshiriladigan logistik operatsiyalar avtomobil transporti orqali temir yo'l transportiga keyin dengiz orqali o'z mahsulotlarini yangi bozorlarga kam xarajatlar qilgan holda yetkazib berish imkoniyatini beradi.

Multimodal tizimi orqali yuklar yaxshi va sifatli holatda yetkazib berishni kafolatlashi shuningdek yuklarni tashishda samaradorlikka erishish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Lekin, multimodal tizimi orqali yuklarni tashishda turli xildagi transport vositalaridan foydalanishi sababli yuklar tashish tizimi ustidan nazorat qilishni qiyinlashtiradi.

Hozirgi globallashuv davrida, mamlakatlar o'zaro savdo aloqalarini rivojlantirishni o'z oldilariga katta maqsad sifatida qo'ygan. Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun mamlakatlarning logistik operatsiyalarni qay tarzda tashkil etayotgani muhim ahamiyat hisoblanadi.

Tarixdan ma'lumki, mil avv 2-asrdan boshlab milodiy 15-asrgacha savdo aloqalarida muhim rol o'ynagan Buyuk Ipak yo'li sharq bilan g'arb o'zaro bog'lagan. Buyuk Ipak yo'li markaziy Osiyodan ya'ni O'zbekiston hududidan o'tgan. Bunda mahalliy savdogarlar savdo yo'lidan foydalangan holda g'arb va sharq mamlakatlari uchun kerakli bo'lgan barcha buyumlar, matolar va oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashda asosiy funksiyani bajarishgan, yuqori foydalarga erishgan hamda mamlakatga kirib kelgan pul oqimi ham o'sgan.

Hozirgi davrga kelib O'zbekistonda ichki logistika infratuzilmalarining yaxshi rivojlanmaganligi hamda sohada mavjud muammolarni yechishda yetarli bilimli va tajribali kadrlarning kamligi bu sohaning asosiy muammosi hisoblanmoqda. Shuningdek, ichki infratuzilmani yaxshilash va jahon mamlakatlari bilan savdoni rivojlantirish uchun jahon infratuzilmasi bilan integratsiyalarni amalga oshirish asosiy maqsad hisoblanmoqda.

Hozirda asosan rivojlangan mamlakatlarda (AQSH, Xitoy, BBA, Yaponiya, Singapur, Kanada va Yevropa mamlakatlarida) 3PL tizimi eng rivojlangan tizimlardan hisoblanmoqda, bu tizim korxonaning logistika faoliyatini tashqi mutaxassis tashkilotlar tomonidan professional asosda rejalashtirish, boshqarish va amalga oshirish jarayoni bo'lib, ta'minot zanjirining samaradorligini oshirishga qaratilgan xizmatlar majmuasi hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, 3PL logistik tizimi korxonalar va korxoana yoki davlat va davlat o'rtasidagi logistik faoliyatlarni 3 tomon (xususiy tashkilot yoki kompaniya) ning amalga oshirgan barcha xizmatlar majmuidir. Bunda o'rtada aloqalarni bo'g'lovchi xususiy kompaniya savdogar funksiyasi bajaruvchi hisoblanadi.

3PL logistik operatsiyalarni amalga oshiruvchi xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik qiluvchi korxonalar va firmalar transport xarajatlari, mahsulot va tovarlarni saqlash xarajatlarni

³ Muallif ishlanmasi

kamaytirishga xizmat qiladi hamda yuklarni tashishda samaradorlikka erishishda muhim hisoblanadi.

XULOSA

O'zbekistonda logistik faoliyatlarni yaxshilash va takomillashtirish uchun ichki infratuzilma yaxshilash bunda mavjudlarini kapital ta'mirlash yoki qo'shimcha logistika yo'laklarini qurish muhim ahamiyat hisoblanadi.

O'zbekistonda logistik faoliyat bog'liq xarajatlarning yuqori bo'lishiga asosiy sabablar quyidagilardan iborat:

- Transport sohasida bilimli va tajribali kadrlarning kamligi hamda kadrlarni tayyorlashning yetarli sifatga ega emasligi;
- Transport sohasini tubdan takomillashtirish uchun transport qonunchilik bazasining nomukammalligi;
- Transport infratuzilmasi va texnologiyasining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Yuqoridagi muammolarni hal etish yuklarni tashishda transport xarajatlarini optimallashtirish, samaradorlikni oshirish bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Shu sabab ham muammolarni hal etishda transport turlarining o'zaro ta'sirining yangi sxemalari, multimodal va 3PL tizimlarining samara beruvchi va xarajatlarni kamaytirishga ta'sir etuvchi jihatlarni uyg'unlashtirgan holda logistik faoliyatni rivojlantirishda qo'llash O'zbekistondagi logistik faoliyatida (yuklarni tashish) mavjud muammolari yechishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abror Umarqulov. O'zbekiston Prezidenti dengizga chiqish yo'liga ega bo'lmagan mamlakatlarning umumiy tahdid va muammolarini bartaraf etish bo'yicha qator muhim tashabbuslar, 5 august 2025. <https://yuz.uz>.
2. Carruthers R, J.N. Bajpai and D. Hummels (2003), Trade and logistics: an East Asian Perspective, in K. Krumm and H. Kharas (eds) East Asia Integrates: a Trade Policy Agenda for Shared Growth, Washington: the World Bank, pp.117-137.